

Importância da rede de apoio social de pessoas idosas na prevenção da depressão

Júlia Nora Cordeiro Marotti¹, Maria Eduarda do Valle Afonso¹, Rogério Donizeti Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://10.5281/zenodo.18244205>

RESUMO:

Introdução: a falta de apoio familiar, a presença de um núcleo desordenado e o isolamento social são fatores importantes e significativos para a ocorrência da depressão na população idosa. **Objetivo:** identificar as principais evidências científicas acerca da influência das redes de apoio social na prevenção da depressão em pessoas idosas. **Metodologia:** trata-se de uma revisão narrativa de literatura. As buscas foram realizadas nas bases Pubmed, Scielo, Google Scholar e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando descritores Decs e Mesh combinados por operadores booleanos. Foram incluídos artigos publicados entre 2021 e 2025, em português, inglês e espanhol, que abordassem a relação entre “idoso”, “depressão” e “rede de apoio social”, contemplando “aspectos de saúde mental”, “atenção primária” e “cuidado de enfermagem”. Após a triagem foram identificados 747 estudos por meio da busca nas bases de dados, 80 selecionados para leitura do título e objetivo, 36 artigos lidos na íntegra e 20 selecionados para compor essa pesquisa. **Conclusão:** As redes de apoio social constituem eixo estruturante no enfrentamento da depressão em idosos, contribuindo desde a prevenção até a recuperação funcional e emocional. A promoção de vínculos afetivos e a integração comunitária devem ser incorporadas às políticas públicas de saúde mental, reforçando o cuidado integral e humanizado.

Palavras - chave: Apoio social; Depressão; Envelhecimento; Idoso; Saúde mental.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT